

YOSHLARNING KIYINISH MADANIYATI**Berkinov Oybek Toxir o'g'li****oybekberkinov98@gmail.com.****Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi.****Islomova Shodmonoy Baxrom qizi****islomovashodmonoy449@gmail.com.****Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti 2-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208429>**

Annotatsiya. Insonni hayvondan ajratib turadigan alomatlardan biri ham libosdir. Kiyinish madaniyati va moda, Oliy ta'lim muassasalarida forma masalasi, O'zbekona kiyinish madaniyatini targ'ib qilish, zamonaviy kiyinishda o'zbekona sharm-hayo me'yorlariga amal qilish, milliy bo'lmagan kiyinish uslublariga taqlidning oldini olish, yoshlarda milliy kiyinish madaniyatini shakllantirish, oliy ta'lim muassasasida kiyinish odobi va me'yorlariga rioya qilish bo'yicha targ'ibot tadbirlari.

Abstract. One of the signs that distinguish a person from an animal is clothing. Dress culture and fashion, the issue of uniforms in higher education institutions, promotion of Uzbek clothing culture, adherence to Uzbek modesty standards in modern clothing, and our traditions and values by widely promoting our national traditions. prevention of imitation of unusual dress styles, formation of national dress culture in young people, promotion activities on observance of dress code and standards in higher education institutions.

Абстрактный. Одним из признаков, отличающих человека от животного, является одежда. Культура и мода одежды, вопрос об униформе в высших учебных заведениях, пропаганда узбекской культуры одежды, соблюдение узбекских стандартов скромности в современной одежде, а также наших традиций и ценностей путем широкой пропаганды наших национальных традиций, предотвращения подражания необычным стилям одежды, формирование национальной культуры одежды у молодежи, пропагандистская деятельность по соблюдению дресс-кода и стандартов в высших учебных заведениях.

Kalit so'zlar. Kiyinish madaniyati, moda, estetika, forma, odob-axloq, etika-estetika, dunyoqarash, kiyinish, o'zbek milliy kiyimlari.

Key words. Dressing culture, fashion, aesthetics, uniform, etiquette, ethics-aesthetics, outlook, dressing, Uzbek national clothes.

Ключевые слова. Культура одежды, мода, эстетика, униформа, этикет, этика-эстетика, мировоззрение, одевание, узбекская национальная одежда.

KIRISH. Kiyinish madaniyati — insonning tashqi qiyofasi, shuningdek, ma'naviy dunyosi, estetika didi, ahloqiy sifatlari va aqliy salohiyatini ifoda etadi. Ko'hna bitiklarda kiyim bilim, did, farosat, uyat kabi insoniy fazilatlar bilan bog'liq holda talqin etilgan. Kiyim — inson madaniy darajasining asosiy belgilaridan biridir. Kiyinish madaniyati insonning go'zallik, nafosat, odob borasidagi qarashlarini aks ettiradi. Yoshlarimizning moda ketidan ko'r-ko'rona quvishlari va yangi chiqqan tor, ochiq, kalta liboslarni moda deya e'tirof etishlari va bu turdagi kiyimlar albatta kiyilishi kerak deb fikrlashlari ayni haqiqat. Bu kiyimlarning o'zbekona madaniyatimizga mentalitetimizga xos emasligi haqida esa o'ylab ko'rishmayapti. Afsuski men bugungi yigit – qizlarimizning kiyinish madaniyati haqida ijobiy fikr bildiri olmayman. Chunki bugun ko'cha kuyda, yevropaga taqlid qilib kiyinayotgan yoshlarimizda milliyligimiz aks etgan kiyimlar toboro kamayib bormoqda. Aslida kiyinish madaniyati xam o'zbekona madaniyatimizning ajralmas

qismidir. Bu masalaning jiddiy tomoni shundaki yuzaga kelayotgan ushbu muammo bugungi kunning muhim dolzarb mavzusiga aylandi. Ko'pchilik yoshlarimiz yevropa uslubida kiyinmaslikni zamondan ortda qolish deb hisoblashmoqda. Bu fikrning mutlaqo noto'g'ri ekanligi haqida fikr yuritishmayapti. Yevropa modasi deb urf bo'lgan bemani kiyimlarni kiyib o'zini bugunning zamonaviy yoshlari deb hisoblaydigan har bir yigit qiz qattiq adashadi va aksincha ular o'zlarining ma'naviyati tafakkuri va dunyo qarashi qanchalik sayoz ekanligini "zamonaviy" liboslari orqali namoyon etishmoqda. Aslida insonning madaniyatga xos kiyinish uslubi uning ma'naviy olami qanchalik boy ekanligini namoyon etuvchi muhim omil hisoblanadi. Shu o'rinda bir haqiqatni aytish o'rinli deb bilaman. Yigit qizlarimizning kiyinish madaniyatida ota-onalarning alohida o'rni bor. Tanasiga yopishib turuvchi yoki kalta va ochiq kiyimlarni o'z qizlariga olib berayotgan ayrim ota-onalar buning salbiy oqibatlariga olib kelishini bilisharmikan. Afsuski ota-onalar orasida qizlarining kiyinishiga befarq qaraydiganlar talaygina. Kiyinish borasida nafaqat qizlarimiz balki yigitlarimiz ham tobora "zamonaviylashib" borishyapti. Har xil bemani yozuv va rasmlar tushirilgan futbolka, kalta shim va shippaklarda ko'chani to'ldirib yurishgani ayni haqiqat. Sigaret chekayotgan odamning surati tushirilgan yoki skelet rasmi solingan futbolkalarni kiyishga ishtiyoqmand o'zbek yigitlarimizning bu ishlari o'zbekona madaniyatimizga to'g'ri kelmasligini anglay olishmayapti. Tasavvur qilib ko'ring kalta shim yoki futbolka kiyib olgan ota yoki tor va ochiq libosga burkangan ona o'z farzandiga ibrat bo'lish o'rniga shu muhitda ulg'ayishi uchun zamin yaratayotgandek go'yo. Haqiqatki bunday ota-onalar ba'zi-ba'zida uchrab turibdi. Eng avvalo ota ona o'z farzandini kiyinishiga e'tibor berishi, doimiy nazorat qilishi zarur. Shundagina yuqorida keltirilgan muammolar va salbiy fikrlar yuzaga kelmaydi. Istartimki qizlarimiz ibo-hayoda barchaga namuna bo'lib, yigitlarimiz haqiqiy o'zbek o'g'loni sifatida qolishsa va kiyinish madaniyati ham milliyligimizni o'zida mujassam etgan eng muhim omil ekanligini yodda saqlashsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yaxshi kiyinish ham o'ziga xos san'at hisoblanadi. Yaxshi did, avvalo kiyimlarni bir-biriga moslab kiyishda namoyon bo'ladi. Moslab kiyilgan kiyim ma'lum sharoitga munosib, kishining mashg'uloti, voqea, muhit va shu kabilar bilan muvofiq, hamda vaqti va joyiga qarab bashang bo'lishi mumkin. Moda deganda muayyan ijtimoiy guruh, kishilar orasida ularning ta'biga, didiga mos kiyinish odatining ma'lum vaqtgacha urf bo'lishi tushuniladi. Moda liboslarning o'zgarishigina bo'lib qolmay, o'ziga xos estetik uslubni qidirib topish, yurish-turish tarzi, did va ichki madaniyatning namoyon bo'lishi hamdir. Moda uzoq tarixga ega. Ko'pgina mutaxassislar moda XIV asrda vujudga kelgan deb taxmin qiladilar. Turkiy xalqlar ayollarida asosiy bosh kiyim do'ppi, ro'mol, oyoq kiyimi mahsi, kavush, ich kiyim-ko'ylak, ust kiyim- kaltacha, kamzul, nimcha, chopon bo'lgan. Respublikamiz iqlimi issiq bo'lganligi bois bizning sharoitda ayollar uchun eng qulay moda - ko'krak burma va pasti yaxlit bichimli "o'zbekcha" ko'ylak hisoblana-di. Buning afzalligi shundaki, issiq avjiga chiqib, kishi terlab turganda ham kiyim badanga yopishib qolmaydi. Shuning uchun ham ko'krak burma ko'ylak hech qachon modadan qolmaydi. Faqat ayrim detallari biroz o'zgartirilib, zamonaviy tus bergan holda yangilanaveradi. Chiroyli atlas, tovor kabi matolar qadimdan o'zbek ayollari sevib kiyadigan milliy matolardir. Qancha-qancha zamonlar o'tib ketsa ham, bu matolardan o'z davriga moslab yarashtirib, xoh o'zbekcha, xoh yevropacha tikilgan kiyimlar hamisha modadadir. Kiyimning rangi, rasmlari, guli ham mos bo'lishi kerak. Ayollar ko'pincha kiyimlar rangini o'zlarining ko'z, soch va teri ranglariga moslab oladilar. Kishining qiyofasi, kiyim-boshi u haqda faqat yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Kiyinish madaniyati kishining didini bildiradi. Did kishining o'ziga yarashadigan hamda o'zi va o'zgalarga yoqadigan kiyim tanlashda

yaqqol ko'rinadi. O'rta ta'lim maktablarida sog'lom ma'naviy va ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish, qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlariga xos holda tarbiya berish, o'quv-tarbiya jarayonining sifati va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2012 yilning 7 iyundagi «Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ichki tartib qoidalarini takomillashtirish to'g'risida»gi buyrug'i qabul qilindi. Unda aynan o'quvchi kiyinishi masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu hujjatda biz pedagoglar oldida turgan asosiy vazifa o'quvchilarga ta'lim berish bilan birga o'quvchi yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ongi va qalbini mafkuraviy, ma'naviy va axborot taqdidlaridan himoya qilish, ularda g'oyaviy immunitetni shakllantirish va eng asosiysi ajdodlarimizga munosib avlod qilib tarbiyalash ekanligi alohida ta'kidlab o'tilgan. So'nggi paytlarda yoshlarimizning kiyinish madaniyati haqida juda ko'p gapirilyapti. Ularning aksariyatida yoshlar sha'niga nisbatan keskin, e'tirozli fikrlar bildirilayapti. Ayrim yigit-qizlarning ko'r-ko'rona moda izidan quvishi, ularning kiyinishi milliy an'analardan uzoqlashayotgani, tor, kalta, ochiq kiyimlarga qiziqish borgan sari ortayotgani, bu odatlar o'zbekchilikka zidligi tanqid ostiga olinmoqda. Albatta, bunday munosabatda jon bor. Haqiqatan ham oxirgi vaqtlarda yoshlarning kiyinishi mislsiz darajada o'zgardi. Vaziyatning bunday tus olishi kishini o'ylantiradi. Bugungi kunda turli mamlakatlarda paydo bo'layotgan har qanday liboslar, kostyumlar tez orada dunyo miqyosida urfga aylanyapti. Buning ustiga, kiyim-bosh insonning doimiy hamrohi bo'lgani uchun, unga ta'sir qilishi turgan gap. Misol keltiradigan bo'lsak, askarlarga o'ziga xos kiyim kiydirish hamma xalqlarda qadimdan odat bo'lib kelgan. Bu avvalo, askarlarga o'z vazifasini ado etishda qulaylik tug'dirsa, ikkinchidan, maxsus kiyim ularga ta'sir qilib, askarlik ruhini tutib turishda, kuchaytirishda ish beradi. Faqat modada kiyinish zamonaviylikni bildirmaydi. Zamonaviylik avvalo insonning ichki va tashqi dunyosini zamonga uyg'unlashtirish demakdir. Shu ma'noda har bir kostyum, libosning o'z mazmuni bor. Uning to'g'ri tanlanishi, atrofdagilar tomonidan iliq qabul qilinishi ham urfni belgilaydi. Shu bilan birga kishining kayfiyati, qanday ish bilan shug'ullanishida ham kostyum kiyishning o'rni bor. Shu o'rinda milliy me'yor masalasiga to'xtalmoq joiz, deb o'ylaymiz. Barcha rivojlangan davlatlarda oiladan tashqari maktabda, o'quv yurtlarida insonning turli davralarda o'zini tutishi, muomalasi, buyumlarning ishlatilishi, o'zi uchun munosib kiyimni tanlash borasida maxsus bilimlar beriladi. Bizda bunday bilimlar maktablarda «Odobnoma», «Oila psixologiyasi», oliy o'quv yurtlarida «Etika», «Estetika» singari fanlarda umumiy o'rgatiladi. Vaholanki, bu fanlarni har birining o'z vazifasi bor. Aytmoqchi bo'lganimiz, yoshlarning modaga ruju qo'yishi, ochiq-sochiq kiyinishini faqat tanqid qilish, yomonlash bilan cheklanib qolmay, uning oldini olish choralarini, yaxshi tomonga o'zgartirish yo'llarini izlash lozim. Har kimning kelbatiga yarasha didi, fahm-farosati ham bor. Eng zaruri, ana shu didni, fahm-farosatni to'g'ri tarbiyalay bilish kishini bezaydi, yanada xushsurat qilib ko'rsatadi. Tarbiyalaydigan esa, jamoatchilik, ya'ni siz biz — barchamiz. O'zbek dizaynerlari sifatli va bejirim kiyimlarni taklif etmas ekan, farzandlarimiz "yirtiq" kiyimlarga oshno bo'lib qolaveradi. Yoshlar ongli ravishda buni o'zlari inkor etmas ekan, barcha sa'y-harakatlarimiz besamarbo'lib qolishi hech gap emas. Kiyinish madaniyatini yo'lga qo'yish va samaraga erishish uchun esa, birinchi navbatda, o'zbek modasi rivojlanishi va taraqqiy etishi kerak. Hozirgi kunda Oliy ta'lim dargohlarida ham kiyinish madaniyatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari mamlakat kelajagi uchun kadrlar yetkazib beruvchi maskanlardir. Ulardagi tartib-qoida tabiiyki, bu kadrlar sifatiga qaysidir ma'noda birinchi darajada ta'sir qiladi. OTMda kiyinish madaniyati ana shu axloq qoidalarining ajralmas

qismidir. Hulosa qilib aytganda, juda qat'iy bo'lmasa-da, ta'lim tizimi uchun forma kerak. Forma, tom ma'noda forma talabalar o'rtasida o'zaro "tenglik"ni ushlab turuvchi asosiy vosita deb hisoblanadi. Tasavvur qilib ko'raylik, agar forma bo'lmasa, hamma xohlagan kiyimida kelsa, bu avvalo, madaniyatga ham ta'sir ko'satmay qolmaydi. O'sha siyqasi chiqqan (ammo haqiqatga ancha yaqin) gaplar –qizlarning tor va kalta kiyimlari-yu, o'g'il bolalarning har xil futbolka yoki shortiklarda auditoriyalarga kirib kelishi –bu, anchagina achinarli holatga olib keluvchi asosiy sabab bo'lishi aniq. Forma tartib belgisi bo'lganligi sababli talabalarga ular oliy o'quv yurti talabasi ekanligini eslatib turadi va ularni ma'lum darajada tartibga keltiradi. Ya'ni, formabo'lmasa, hamma har xil kiyinishga harakat qiladi va bu tabaqalanishni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ammo forma uning bilimini yoki o'qishdagi o'rnini belgilab bermasligi lozim. Ko'p hollarda formasi yo'q talabalar darsda ko'p tanqidga duchor bo'ladi, bu esa talabaning o'sha kungi motivatsiyasi va psixologiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Hozirgi kunda jahon standartlaridagi tajribani o'rganayotgan ekanmiz, chet eldagi forma borasidagi tartib-qoidalarni ham o'rganib, bu tajribani ham inobatga olish lozim. Qachonki, eng oddiy tuyulgan kiyinish masalasiga ham o'z milliy qadriyatlarimiz, tarbiya va e'tiqodimizdan kelib chiqib yondoshsak, madaniyatlararo arosatda qolmaymiz. Saroymulkxonimning liboslaridan andoza olgan ispan elchilari haqidagi hikoyalarni eslab maqtanish bilan chegaralanmaymiz. Milliy libos faqat atlas va beqasam emas, balki yoshiga, jamiyatdagi o'rniga, kasbiga mos, qaraganda kishi ko'zini olib qochmaydigan bo'ladi.

XULOSA. Libos – inson ziynati. Davrlar, zamonlar yangilangani sari

liboslar o'zgarib boradi. Birbiridan rang-barang, uzun-kalta, tor-keng, dabdabali-ko'rimsiz, qimmat-arzon liboslar. Xullas, kiyinish madaniyati insonning ma'naviy dunyosi va haqiqiy qadr-qimmatini uning modaga mos va qimmatbaho kiyinishida emas, avvalo, orasta, toza, tartibli, o'ziga yarashadigan kiyinishida namoyon bo'ladi. Zamon bilan hamnafas yashash lozim, lekin, nufuzli oliy ta'lim dargohining talabasi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, odob-axloq qoidasiga binoan kiyinishi va belgilab qo'yilgan tartibga rioya qilishi lozim. Gap kiyinish haqida ketar ekan, unga allaqachon odamlarning me'dasiga tekkan mavzu emas, balki tanamizni issiq-sovuqdan asrovchi, shu bilan birga kimning kim ekanligini ko'rsatuvchi vosita sifatida qarash lozim.

References:

1. D.Rahmatullayeva, U.Xodjayeva, F.Ataxanova Libos tarixi
2. Avloniy A., Turkiy Guliston yoxud axloq, Toshkent, 1992.
3. Jumaboyev yil, O'zbekistonda falsafa va axloqiy fikrlar taraqqiyoti tarixidan, Toshkent, 1997.
4. Yusupov etika, Inson kamolotining ma'naviy asoslari, Toshkent, 1998.
5. Zagritdinova F., Nekotorne problemn biomeditsinskoy etiki, Toshkent, 2005.
6. <https://uzhurriyat.uz>2.<https://saviya.uz>